

Las faltas absolutas y temporales desde 1993 hasta 2026

Carlos Romero Mendoza

I.- Un recorrido por la evolución constitucional. II.- Faltas absolutas y temporales en las últimas tres décadas. III.- Los hechos y la calificación de falta. IV.- Las dos faltas absolutas calificadas por la Asamblea Nacional electa en el 2015. V.- El camino hacia una transición. VI.- ¿Habrán elecciones? VII El desafío más allá de lo electoral

I.- Un recorrido por la evolución

En las próximas páginas se pretende registrar hechos históricos y registros del diseño constitucional que desde 1811 y hasta el 2026 ha tenido la figura de la falta absoluta y temporal del ejercicio del Presidente de la República; es un tema, actual porque precisamente está en el centro del debate político y desde 1993 se ha venido invocando en distintos momentos, en aquellos donde se ha acordado la falta del presidente, deja en evidencia que se trata de un debate estrictamente de naturaleza política, que hasta ahora se complica en la medida que las circunstancias que rodean la ausencia y las causales existentes demandan una clara calificación de la falta.

Es un tema que aún no se ha cerrado, que genera una oportunidad de completar este ensayo valorando como se relaciona el derecho y la política para dar respuesta a un conflicto también político.

Si revisamos nuestra historia constitucional, podemos encontrar que desde 1811 hasta el 2026, la Venezuela registra un total de 27 textos constitucionales, la mayoría de los cuales fueron reformas parciales.

Las fechas en las cuales se aprobaron esos textos constitucionales fueron¹: 1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1931, 1936, 1945, 1947, 1953, 1961 y 1999.

Y en ese universo la Constitución de 1961 es la más longeva de la historia, seguida de la Constitución de 1830 con 27 años; a lo largo de esos años, cada texto constitucional ha previsto las ausencias en el ejercicio del cargo del Presidente de la República de forma diferente; en ese sentido, se puede destacar lo siguiente:

¹ CENTRO PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DERECHO PÚBLICO (CIDEP). Constituciones de Venezuela. Online en: <https://www.cidep.online/constituciones/>

1.- En la mayoría de los textos constitucionales, no se define las causales por las cuales se puede calificar la falta absoluta o temporal; en tal sentido, en sólo 6 Constituciones es posible identificarlas, esos textos son los aprobados en los años: 1811, 1819, 1821, 1857, 1874 y 1999.

La muerte y la renuncia del Presidente son las dos de las tres causales que se mantienen constantes en esos textos constitucionales; en el caso de la tercera causal, para la Constitución de 1811 era la deposición; más adelante en los textos de 1819 y 1821 fue la destitución; la inhabilitación perpetua en el caso del texto constitucional de 1857 y cesación del mandato en la Constitución de 1874.

Por su parte en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) aprobada en 1999 amplió las causales, pasando de 3 a 6, ellas son:

1. Muerte
2. Renuncia
3. Destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia.
4. Incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.
5. Abandono de cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional.
6. Revocatorio del mandato.

2.- Hay tres textos constitucionales, específicamente los aprobados en los años 1811, 1819 y 1858, en los cuales, no se hizo ninguna distinción de la falta, es decir, no se habla de la falta absoluta y menos aún de la temporal; sólo se hace referencia de forma general a la falta del Presidente.

3.- La cadena de sustitución del Presidente, hay cambios a lo largo de la historia, ello dependiendo en primer lugar si existe o no la figura del vicepresidente, pero cuando define quién sustituye al vicepresidente o al ministro designado, según el caso, la fórmula adoptada varía en los distintos textos constitucionales.

Para tener una idea del cambio, en las 6 Constituciones que previamente señalé, en las cuales, se define las causales de falta absoluta, a continuación se expone cómo se desarrollaba esa sustitución del Poder Ejecutivo en Venezuela:

3.1- Constituciones de 1819 y 1858: Estas dos constituciones no distinguen entre falta absoluta o temporal, simplemente se indica que si el Presidente falta por muerte, destitución o renuncia, asumirá la presidencia hasta que se nombre sucesor el

Vicepresidente y si éste llega a faltar, el Presidente del Senado le correspondería el orden para suceder al Presidente.

3.2 Constitución de 1857: El Presidente puede faltar por enfermedad o inhabilitación temporal o por muerte, renuncia e inhabilitación perpetua, en cualquiera de esos casos, lo sustituirá el Vicepresidente y si éste falta, lo sucederá quien sea vicepresidente del Consejo de Gobierno.

3.3.- Constitución de 1874: Este es uno de los casos en los cuales según sea falta temporal o absoluta la sustitución será realizada por una autoridad distinta y en el supuesto en donde no hay vicepresidente.

En el caso de la falta temporal, suplirá al Presidente el Ministro elegido por la mayoría de sus colegas; en el caso de la falta absoluta por muerte, renuncia, destitución o cesación en el mandato, será sustituido por el Presidente de la Alta Corte Federal hasta las nuevas elecciones.

3.4 Constitución de 1999: En esta Constitución, la vigente, no solo se diferencia la falta absoluta de la falta temporal, sino que además, se establecen distintos momentos en los cuales puede ocurrir la ausencia en el ejercicio del cargo del Presidente de la República y en consecuencia, según el momento y el tipo de falta, se determinará quién es sustituye al Presidente.

Cuando la falta absoluta ocurre antes de la juramentación del cargo, el presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia interina; pero, en los casos que sea antes de los 4 años y durante los 2 últimos años de gestión, así como en el caso de la falta temporal quien asume la presidencia es el Vicepresidente ejecutivo.

3.5 Constitución de 1811: Merece mención especial porque el diseño institucional del Poder Ejecutivo se ejercía por 3 personas electas a través de congregaciones electorales; en este caso, aquél que lograra en las dos cámaras del Congreso, la mayoría más inmediata a las tres requeridas para los miembros del poder ejecutivo, era el designado como Lugarteniente de las sesiones del Ejecutivo; pero su sustitución por muerte, renuncia o deposición de algunos de los miembros, le corresponderá a la Cámara decidir quién sería el sustituto.

4.- Importante tener presente que la figura del Vicepresidente fue prevista en 11 de las 27 Constituciones², llegando incluso a existir en varias Constituciones la figura de un primer y segundo vicepresidente.

En estos ejemplos se hace evidente, que si bien la sustitución de un Presidente por alguna de las faltas se hace en la figura del vicepresidente o de un ministro, el diseño de la falta absoluta del Presidente de la República ha variado a través de los años como se ha visto en estos casos.

II.- Faltas absolutas y temporales en las últimas tres décadas

Para varias generaciones de venezolanos, hablar de dictadura era hacer referencia a la historia, al pasado que sólo era posible revisar, en un primer acercamiento, en los libros escolares; es a partir de los dos golpes de estado contra el Presidente de la República de Venezuela de entonces, Carlos Andrés Pérez (1922-2010) en el año 1992, cuando empiezan a ser testigo de hechos políticos que muchos pensaron se habían superado.

Toque de queda, suspensión de garantías constitucionales, parecían ser medidas temporales que se superarían por la coyuntura histórica del momento; pero el país fue profundizando su crisis, hasta que el líder del golpe de Estado, teniente coronel Hugo Chávez Frías, decidió convertirse en candidato presidencial, luego del sobreseimiento de su causa en 1994, aprobado por el entonces presidente Rafael Caldera.

El país apostó por el cambio, confió en Hugo Chávez (1954-2013) y entonces, en 1999, cuando a través de una Asamblea Constituyente se logró reformar la Constitución, se inició un proceso político en el cual desde el mismo Estado y a través del juego electoral, se intentó imponer un modelo económico, social y político contrario no sólo al marco Constitucional aprobado en la Constituyente, sino también, muy distinto al diseño político institucional de Venezuela desde 1811.

Ese proceso de cambio, llevó a esa generación de venezolanos, a los que previamente se hizo referencia, que por razones cronológicas no experimentaron los tiempos de dictadura de Marcos Pérez Jimenez entre 1953 y 1958, a ser testigos, víctimas y exiliados de un régimen que retomó las armas de toda dictadura: tortura, persecución, manipulación del derecho y de las instituciones, para ejercer control sobre una sociedad.

Un proceso que fue progresivo, sistemático, que se inició con un discurso inclusivo de participación democrática y que al pasar el tiempo, se transformó en un modelo político, en el cual intentó sustituir al ciudadano, soberano y libre, por el vocero de un modelo

En 11 Constituciones aparece la figura del vicepresidente, ellas son: 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 1901, 1904, 1922, 1925, 1947 y 1999. En algunos casos, vale la pena destacar, como en las Constituciones de 1901, 1904 y 1922, Venezuela tuvo un primer y segundo vicepresidente que sucedían al Presidente según su propio orden de su elección.

colectivo y comunitario de base social que debía sostener un modelo político institucional en donde el voto directo, secreto y universal desaparecía, se potenciaba el clientelismo y se diluía poco a poco toda nuestra tradición política e institucional.

En 1993 es declarado con lugar el enjuiciamiento del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez y se inicia un capítulo político que profundiza la crisis política del país; que en principio no logró ser superada a través de la propuesta de reforma constitucional activada para el año 1992 y que luego en 1997, el presidente Rafael Caldera intentó volver a impulsar, según su discurso durante la instalación de las cámaras legislativas al Ejecutivo Nacional³, en ambos casos la falta de voluntad política no logró concretar esas reformas y la historia, nos lleva a ver que esa omisión fue utilizada como mensaje estratégico en el proceso electoral de 1999 por Hugo Chávez Frías.

Desde ese año 1993 y hasta el año 2026, el debate sobre la falta absoluta o temporal del Presidente de la República ha estado presente en 3 momentos específicos y se ha intentado abodar en 4 distintos momentos de los hechos políticos venezolanos durante el período señalado.

Esos tres momentos específicos fueron:

Año 1993: La destitución y sustitución de Carlos Andrés Pérez, cuyo debate se desarrolló en el marco de la Constitución de 1961.

Año 2013: La muerte de Hugo Chávez, en el marco de la Constitución de 1999.

Año 2026: La ausencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder ejecutivo luego que Estados Unidos interviniera el 3 de enero, también en el marco de la Constitución 1999.

Pero además, hay otros hechos que en su momento han podido despertar el debate sobre la falta absoluta del Presidente de la República, que por diversos motivos no se llegó a concretar, esos hechos son:

Año 1999: Hugo Chávez Frías pone su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente.

Año 2022: 11 de abril se anunció la renuncia de Hugo Chávez y ésta luego fue negada.

3

Rafael Caldera Oficial. Youtube 1997. Marzo, 7. Participación de la instalación de las cámaras legislativas al Ejecutivo Nacional. Recuperada el 23 de abril 2026. Online en: <https://www.youtube.com/watch?v=R99wZiqHFZg&t=1710s>

Años 2016-2017: La Asamblea Nacional electa 2015, la única que desde el año 1999 ha logrado alcanzar la mayoría calificada por la votación directa de los electores, situación que abrió un capítulo de confrontación y desconocimiento entre los poderes públicos del estado y en donde la Asamblea adoptó una serie de Acuerdos declarando la responsabilidad y abandono del cargo de Nicolás Maduro Moros en el ejercicio de la presidencia.

Año 2019-2022: La designación de un Presidente interino y la aprobación de un Estatuto de Transición buscando que con esa estrategia se lograra alcanzar el cambio político para recuperar la democracia en Venezuela.

III.- Los hechos y la calificación de falta

3.1.- Falta absoluta de Carlos Andrés Pérez

En este caso, los hechos nos presentan un Presidente electo, ya en ejercicio de sus atribuciones, es decir, ya pasó la toma de posesión, por lo que entonces el debate sobre la falta absoluta o temporal, toma como supuesto que la decisión del enjuiciamiento ocurre luego de la toma de posesión y como ocurre en los primeros 4 años de gobierno, le correspondió al Congreso bicameral entonces, en sesión conjunta, decidir si procedía o no la falta absoluta.

Dependiendo de la decisión correspondería a un ministro designado por el Presidente asumir la presidencia interina temporalmente o en su defecto el Presidente de la Cámara del Senado, y debe convocarse a elecciones dentro de los 30 días siguientes a la falta absoluta.

Era el 20 mayo 1993, cuando la entonces Corte Suprema de Justicia de Venezuela, anunció que encontraba méritos para enjuiciar a Carlos Andrés Pérez (1922-2010), por malversación de fondos público y peculado; Pérez había sido presidente durante el período 1974-1979 y reelecto en 1989 hasta 1993; fue el primer presidente en ser reelecto en Venezuela en el marco de la Constitución de 1961, que no permitía reelección inmediata y también el primero en ser destituido del cargo, enjuiciado y condenado a dos años y cuatro meses de prisión.

Enfocando la mirada en los registros históricos de aquél debate que según la Constitución de 1961 debía realizarse en el Congreso, hubo entonces dos posiciones que se enfrentaron en el debate político para declarar la falta absoluta o temporal de Carlos Andrés Pérez, y que La Vanguardia en un titular de aquél momento, calificó de “fuerte trifulca”⁴, por un

lado, el entonces presidente del Congreso de la República, Octavio Lepage (1923-2017), consideraba que como el presidente Pérez aún no había dimitido y el juicio no se había iniciado, su ausencia debería ser temporal, prorrogables por 90 días consecutivos, para luego entonces, mediante debate en el Congreso, definir si había o no falta absoluta.

Para La Vanguardia Octavio Lepage buscaba ser el presidente interino y gobernar al menos 90 días; por su parte, para El País, mediante un titular de aquél momento, Octavio Lepage era un presidente sin saber hasta cuándo⁵; en ese mismo reportaje de El País, se registra el reclamo que hace el expresidente y senador vitalicio Rafael Caldera (1916-2009) a Lepage, acusándolo de usurpador y de violentar la Constitución si pretendía quedarse más de 30 días.

El debate llevó a una primera juramentación, en este caso de Octavio Lepage, entonces presidente del Congreso y de la Cámara del Senado, en mayo 1993, lo cual fue posible ante la negativa de Carlos Andrés Pérez de designar a un ministro para sus sustitución temporal.⁶

Octavio Lepage en sus palabras iniciales prometió un gobierno de unidad nacional y destacó que responde como Presidente del Congreso y del Senado a la necesidad de no permitir un vacío de poder en la Venezuela de aquél momento. Acto seguido, el Presidente suspendido Pérez estuvo presente para la firma del acta de transferencia de funciones, y como presidente, ahora suspendido, seguiría ocupando la casa presidencial.⁷

Pero la realidad llevó a que en poco tiempo, el 5 de junio 1993 el Congreso de Venezuela designará al también senador Ramón J. Velázquez (1916-2014) como nuevo presidente interino mientras dure la ausencia temporal de Carlos Andrés Pérez, cuyo juicio por presunta malversación y desfalco de 250 millones de bolívares de los gastos secretos del Gobierno recién estaba iniciando.

Pero como lo destaca El País de esa fecha, aún sin haberse declarada la falta absoluta, Velasquez, era el senador que obtuvo el consenso de las fuerzas políticas, económicas y

IBARZ, Joaquín. El procesamiento de Pérez desata una dura batalla política por el poder. 22 de mayo 1993. Online en: <https://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE08/HEM/1993/05/22/LVG19930522-003.pdf>

5

COMAS, José Lepage, presidente interino sin saber hasta cuándo. En: El País. 22 de mayo 1993. Online en: https://elpais.com/diario/1993/05/22/internacional/738021604_850215.html#/signin?event_log=oklogin&o=cerreg&prod=REG

6

Idem. https://elpais.com/diario/1993/05/22/internacional/738021604_850215.html

7

<https://www.youtube.com/watch?v=tSgIcud0RN8>

sociales para presidir el gobierno de transición hasta que concluya el mandato, en febrero 1994 o hasta que se reincorpore Pérez.⁸

Por su parte, el expresidente Rafael Caldera el 25 de agosto 1993, en un artículo de opinión, afirmó que irremediablemente, la Corte Suprema, no podrá dictar fallo contra Pérez antes del vecimiento del período constitucional, por lo tanto sea o no temporal o absoluta, será Ramón J. Velásquez, quien asuma la responsabilidad de llevar al país hasta la transición para febrero 1994.⁹

Caldera sostuvo en ese artículo, que el tema no se trata de interpretar reglas de Derecho, que no es función propia del Congreso; la decisión de la falta absoluta o temporal es una competencia de carácter esencialmente político, de alta política nacional, o mejor dicho, debe responder a un alto interés nacional.

Los proyectistas de la Constitución de 1961 no pensaron propiamente en la suspensión del jefe del Estado por el sometimiento a juicio. No se excluía esa hipótesis, por supuesto, pero no creo que nadie pensó en su probabilidad, porque todos suponíamos que los gobernantes electos por el pueblo actuarían dentro de los requerimientos de la moral pública.

Caldera afirma que la atribución constitucional tiene por objeto remitir al criterio del órgano político del más alto nivel representativo de la soberanía nacional la resolución de un dilema que debe resolver a la luz de la conveniencia colectiva. En el caso actual, la declaratoria de que hay falta absoluta y, naturalmente, la ratificación del doctor Velásquez en la presidencia, aclararía definitivamente el panorama nacional.

Pensar que, si el Congreso declara la falta absoluta, la Corte Suprema puede a su vez declarar la nulidad de la declaración, como lo han sugerido el propio Pérez en sus frecuentes apariciones públicas y sus defensores, sería un exabrupto, porque esa atribución es privativa del órgano legislativo, y el órgano judicial no podría entrar a calificar el acto sin invadir la esfera propia del otro poder.

En consecuencia, recomendaba Caldera que lo procedente era que la Comisión Delegada convoque al Congreso a una sesión extraordinaria para resolver el punto. Si no lo hace, el

8

VINOGRADOFF, Ludmila. El Congreso venezolano elige hoy a Ramón Velásquez como nuevo presidente interino. En: El País. 4 de junio 1993. Online en: https://elpais.com/diario/1993/06/04/internacional/739144820_850215.html

9

CALDERA, Rafael. La declaración de falta absoluta. En: El Universal. 25 de agosto 1993. Online en: <https://rafaelcaldera.com/1993-agosto-25-ala-el-universal-la-declaracion-de-falta-absoluta/>

propio presidente Velásquez podría hacerlo: es de su conveniencia, y de la conveniencia del país.

Y así se llega el 31 de agosto 1993 cuando el Congreso declara formalmente la falta absoluta del presidente Carlos Andrés Pérez, luego de transcurrido 90 días desde sus suspensión del cargo.

Más adelante, en el 2000, Carlos Andrés Pérez intentó una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con acción de amparo constitucional y solicitud de medida cautelar innominada contra el Acuerdo dictado por el entonces Congreso de la República, el 31 de agosto de 1993, mediante el cual se le suspende de forma absoluta del cargo de Presidente de la República, con la correspondiente ratificación del ciudadano Ramón J. Velásquez como Presidente definitivo.

La Sala Constitucional lo declaró inadmisibile argumentando que la vigencia del acto que es cuestionado se cumplió en el tiempo y se agotó en la ordenación de la situación que pretendía regular, por lo tanto, una declaratoria de nulidad, por reconocerse la inconstitucionalidad del acto cuestionado, cuando su vigencia se ha extinguido no produciría ninguna nueva situación, pues no modificaría status quo alguno.¹⁰

Es bien interesante destacar que ninguno de estos personajes mencionados: Lepage, Caldera, Velasquez, Pérez y Chávez, protagonistas de aquellos hechos, están vivos para relatar aquella historia; pero ese episodio, logró sacar a Carlos Andrés Pérez del poder, objetivo que no logró Hugo Chávez por la fuerza de las armas en el golpe de estado que lideró en febrero 1992.

Destituido Pérez, Ramón J. Velasquez, realizó la transmisión del poder al expresidente Rafael Caldera para el período presidencia 1994-1999; Caldera, Pérez, Velasquez y Lepage sin duda eran la representación de una cultura política que había preservado la vigencia de la Constitución de 1961 y aún conscientes de la necesidad de reformar aquél texto, no lograron llevar a feliz termino aquella misión.

10

SALA CONSTITUCIONAL. Antonio J. Garcia Garcia, Magistrado Ponente. Acción de nulidad que, por razones de inconstitucionalidad, interpusiera, conjuntamente con acción de amparo constitucional, el ciudadano Carlos Andrés Pérez, contra el Acuerdo dictado por el entonces Congreso de la República, el 31 de agosto de 1993, mediante el cual se le suspende de forma absoluta del cargo de Presidente de la República, con la correspondiente ratificación del ciudadano Ramón J. Velásquez como Presidente definitivo. Exp. N°: 00-1540. Online en: <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Noviembre/2374-231101-00-1540.htm>

Hugo Chávez, representó la ruptura con el pasado, y con su verbo encendido, además del reconocimiento que ganó por haber intentado el golpe de estado entre los venezolanos que le veían como la alternativa para superar todos los problemas, tomó como mensaje central de su campaña la necesidad de reformar la Constitución de 1961 a la que llamó moribunda en el acto formal de juramentación en 1999.

La irreverencia y el irrespeto de Hugo Chávez por la formalidad institucional sería su sello en los años siguientes y con ello, el mismo tiempo se encargaría de reivindicar el valor de la Constitución de 1961 y haciendo a la Constitución de 1999 un texto que el mismo régimen de Chávez la desconoció de forma reiterada y progresiva.

3.2.- Una renuncia para fortalecer una estrategia política

La Constitución de 1999 fue producto de una Asamblea Constituyente y en ese contexto hay un hecho que podría ser visto como una renuncia y en consecuencia, podría haber abierto el debate para argumentar la falta absoluta de un Presidente, pero en este caso, resultó una estrategia política para que luego la Asamblea Nacional Constituyente le ratificara en su cargo.

Si el Presidente renuncia o muere, la Constitución de 1999 o reeditada para el 2000, exige que se valore el momento del hecho:

1. Antes de tomar posesión.
2. Durante los primeros cuatro años del período constitucional.
3. Durante los últimos dos años del período constitucional.

En los dos primeros supuestos la Constitución exige que se proceda a una nueva elección universal, secreta y directa dentro de los treinta días consecutivos; mientras que en el tercer supuesto no se exige ninguna elección, porque se entiende que quien sustituya al Presidente deberá concluir el período presidencial.

Si la ausencia del Presidente, aún no calificada, si se extiende por más de esos 90 días consecutivos, entonces es deber de la Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, considerar si hay falta absoluta; por lo tanto hay 2 condiciones que allí se establecen, la primera es que la ausencia del ejercicio presidencial lleve más de 90 días y la segunda que se declare el tipo de falta absoluta, según las causales.

En cuanto a la sustitución del Presidente de la República ante la falta absoluta, en el primer supuesto le corresponde asumir la Presidencia interina al Presidente de la

Asamblea Nacional y en los otros dos supuestos, le corresponde asumir al Vicepresidente Ejecutivo.

No había transcurrido un año del gobierno de Hugo Chávez y como una jugada política para evidenciar el poder de la Asamblea Nacional Constituyente por encima de las débil institucionalidad heredada de la Constitución de 1961, el Presidente pone su cargo a la orden de la Cosnstituyente, lo que sin duda configuró una renuncia.

Fue un 10 de agosto de 1999 cuando la Asamblea Nacional Constituyente ratificó a Hugo Chávez como Presidente legítimo de Venezuela y en ese acto, Luis Miquelena (1919-2016) presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que “la ratificación que se ha hecho al presidente de la República es un acto de soberanía que está ejerciendo la asamblea nacional constituyente y la implicación que tiene desde el punto de vista legal es que todos los poderes están bajo la jurisdicción de la asamblea constituyente”.¹¹

No hubo en este caso el debate de falta absoluta porque no estaban las condiciones políticas para esa discusión.

3.3- La falta absoluta que no fue, en un momento de confusión

El 11 de abril de 2002, la renuncia del Presidente fue anunciada públicamente por televisión por el General en Jefe, Jefe del Alto Mando Militar del Presidente Chávez, quien informó que se le había pedido la renuncia, informando: “la cual aceptó.”

En base a lo que el Dr. Allan Brewer Carías llama la confiana legítima, ese anuncio creó un escenario de falta absoluta que no había razón para dudar la veracidad de lo expresado. Más aún si otras autoridades como Iván Rincón, Presidente del TSJ también puso su cargo a la orden y el mismo Alto Mando Militar hizo lo mismo.

Pero la situación cambió, Hugo Chávez el 13 de abril logró circular un mensaje enviado por fax, manifestando a los venezolanos que no había renunciado, y en paralelo su esposa para ese momento, Marisabel de Chávez declaraba a la Cadena CNN que había hablado con su marido y que él le había expresado lo mismo, contribuyendo al cuadro de confusión y de aliento a la reacción de sus seguidores y de quienes planeaban el reflujo de fuerzas del oficialismo.

En medio de los episodios de ese día 13 en la noche, ocurrió otro acto propiciado por el Presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, en el cual juramentó al Vicepresidente Diosdado Cabello como Presidente Interino, quien se encontraba oculto en un lugar desde donde, según sus palabras, dirigía operaciones para comunicar a la prensa y al mundo que Chávez no había renunciado. Cabello duró como presidente interino

Y el episodio culminó con que los mismos militares que anunciaron la renuncia del Presidente lo devolvieron al ejercicio de la Presidencia. Por lo tanto si la renuncia se realizó o no, si fue formal o no la confusión reinó en esos días y la falta absoluta no se concretó.

En ese contexto, la confusión fue en todos los niveles, a nivel internacional el Grupo de Río consideró la renuncia del Presidente Chávez como un hecho cumplido, como lo expresó el Secretario General de la OEA, César Gaviria, así como también la destitución del Vicepresidente y su Gabinete, por lo cual no se solicitó su restitución como parte de las acciones necesarias para defender el orden constitucional, sino, “el respeto a la democracia y la celebración de prontas elecciones en Venezuela”.

3.4.- La falta absoluta con la muerte de Chavez 2013

Se anuncia la muerte de Hugo Chávez Frías el 5 de marzo, aún cuando hay dudas sobre esa fecha, pues hay quienes sostienen que fue en diciembre 2012 cuando realmente sucedió el fallecimiento y ello abre muchas especulaciones y dudas sobre la legalidad de las acciones o medidas que se tomaron desde entonces hasta el anuncio formal de la muerte.

Pues nos interesa poner la mirada en el recurso de interpretación al artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se solicitó justo el día 6 de marzo¹², y a través del cual la Sala Constitucional decidió:

1. Ocurrido el supuesto de hecho de la muerte del Presidente de la República en funciones, el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de Presidente Encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
2. Verificada la falta absoluta indicada debe convocarse a una elección universal, directa y secreta;

12

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Constitucional. Ponencia conjunta. Expediente No. 13-0196. 8 de marzo 2013. Online en: <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Marzo/141-8313-2013-13-0196.html>

3. El órgano electoral competente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa electoral, puede admitir la postulación del Presidente Encargado para participar en el proceso para elegir al Presidente de la República por no estar comprendido en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 229 constitucional;
4. Durante el proceso electoral para la elección del Presidente de la República, el Presidente Encargado no está obligado a separarse del cargo.

La sentencia permite entonces que Nicolás Maduro Moros, como Presidente encargado pueda postularse a elecciones ese año sin separarse del cargo. Pero hay otra sentencia previa, la del 9 de enero 2013¹³ que teje el marco legal para que se pueda justificar el interinato de Maduro y la ausencia de una nueva juramentación de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, luego de haber sido reelecto en el año 2012.

Y en esa decisión se decidió lo siguiente:

1.- La ausencia del territorio de la República de Venezuela por parte de Hugo Chávez Frías, que ha sido por razones de salud, y con la autorización del Congreso, se ha realizado según la Constitución y no debe considerarse que tal ausencia configure una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución.

En consecuencia el Tribunal Supremo de Justicia afirma que el permiso otorgado por la Asamblea Nacional por razones de salud para ausentarse del país por más de cinco (5) días, , conserva su plena vigencia,; y no se configura la vacante temporal del mismo al no haber convocado expresamente al Vicepresidente Ejecutivo para que lo supla por imposibilidad o incapacidad de desempeñar sus funciones.

2.- En el supuesto que no pueda tomar posesión, ello no supone una causal expresamente reconocida para argumentar la falta absoluta del Presidente de la República y expresamente el Tribunal expresa que “a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.”

A ello agrega que la juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el supuesto que no sea posible hacerlo ante la Asamblea Nacional, y que dicho acto será fijado por el Tribunal

Supremo de Justicia, una vez que exist la constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.

3.- Declara que el Poder Ejecutivo, que recuerda, está constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración. seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa; pues afirma que “en atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo pauté) que el gobierno queda ipso facto inexistente.”

Y de esta forma se diseñó el argumento político y jurídico que permitió la continuidad administrativa y la elección de Nicolás Maduro como Presidente de la República, aún cuando las dudas sobre esa elección no le llevó al reconocimiento de la mayoría de países democráticos del mundo.

El 10 de enero BBC tituló una noticia sobre las decisiones judiciales como “limbo de las consecuencias impredecibles”, en ella se registra una entrevista al constituyente de 1999 y exPresidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) Ricardo Combellas, para quien era necesario haberse pronunciado sobre la falta temporal, y avanzar con una junta médica a revisar el estado de salud del Presidente; aclara además, que una decisión como falta temporal no hubiera afectado para nada su condición de presidente electo. Expresa no estar de acuerdo con la decisión, reconociéndola como vinculante¹⁴.

En ese mismo sentido, Juan Alberto Berrios Ortigoza, en un trabajo sobre esa interpretación, Abogado (LUZ). Investigador adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público Dr. Humberto J. La Roche de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Universidad del Zulia), coincide con Combellas al afirmar que la sentencia lo que evitó fue concretar una transición que se hubiera originado con la declaratoria de una falta temporal o falta absoluta del presidente reelecto, como consecuencia de una evaluación de una junta médica¹⁵.

14

CHIRINOS, Carlos. "El limbo de consecuencias impredecibles". 10 de enero 2013. Online en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130110_venezuela_constituyente_combellas_opinion_cc_h

15

BERRIOS ORTIGOZA, Juan Alberto. *Estudio sobre la interpretación del artículo 231 CRBV por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Cuestiones Jurídicas*. En: *Cuestiones Jurídicas*. Vol. VII, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 41-64. Universidad Rafael Urdaneta Maracaibo, Venezuela. Página 62

Sobre la falta temporal, el Allan Brewer Carías, explica que en el marco de la Constitución de 1999, toda ausencia del presidente de la República del territorio nacional constituye siempre una falta temporal del mismo que debe ser suplida automáticamente por el vicepresidente ejecutivo (artículo 226) que asume el ejercicio de la Presidencia.

Agrega que esa «falta temporal», de acuerdo con el texto constitucional, puede ser suplida hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más (artículo 234). Y, en todo caso, cuando se prevé que la falta temporal del presidente por viaje al exterior puede durar por más de cinco días, se requiere de la autorización de la Asamblea Nacional (artículo 231). No se trata de una autorización para que pueda tener lugar la falta temporal, sino para que esta pueda extenderse por más de cinco días.

Concluye que la falta temporal es, en efecto, una situación de hecho que se produce, entre otros acaecimientos, precisamente por ausentarse del país; la misma no se decreta ni se declara. Sucede, de manera que toda ausencia del territorio nacional constituye siempre una falta temporal, como también puede serlo una hospitalización en terapia intensiva, por ejemplo, dentro del país.

En la situación que se produjo en diciembre de 2012, por tanto, afirma Brewer Carías, el vicepresidente debía suplir la ausencia del presidente en el territorio y no podía negarse a ello, tal y como sucedió en la práctica. En ese sentido, recuerda que el presidente Hugo Chávez el día 9 de diciembre de 2012, dictó un decreto «delegando» un conjunto de atribuciones en el vicepresidente, este decreto sometía el ejercicio del vicepresidente a una serie de limitaciones y, en casi todos los casos, a consulta previa con el presidente delegante, en el mencionado Decreto expresamente quedaba claro que el vicepresidente no «supliría» al presidente, de lo contrario, la delegación habría sido inútil.

Aclara Brewer que era lógicamente razonable considerar que su ausencia se debía a un «motivo sobrevenido», lo cual implicaba que podría posteriormente juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Ante la no comparecencia del presidente electo el día 10 de enero de 2013, así como lo afirmó Combellas y Berrios Orteigoza, el único camino constitucional que tenía el presidente de la Asamblea Nacional era asumir temporalmente el cargo de presidente para entonces requerir del Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional, que designase la junta médica prevista en el artículo 233 de la Constitución, para que la misma pudiera certificar la capacidad o incapacidad física o mental permanente del presidente electo para ejercer el cargo, de manera que en caso se

declarase la incapacidad del presidente electo, el presidente de la Asamblea pudiera velar por la convocatoria de una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes a la declaración de falta absoluta por la certificación mencionada.

En lugar de ello y según los hechos que presenta Brewer¹⁶ en su trabajo, el 8 de enero el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro remitió al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, una comunicación en la que le indicó que el presidente Chávez le había «pedido informar» (sin indicar cómo, en qué forma, dónde ni cuándo): que, de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional, constituyendo un irrefutable hecho sobrevenido, por lo cual se invoca el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar, en fecha posterior, la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia⁶.

No se exigió al vicepresidente que acompañase su comunicación con un informe médico del equipo que velaba por el restablecimiento de la salud del presidente, donde se explicara por qué el proceso de recuperación posquirúrgica debía extenderse más allá del día 10 de enero de 2013, esa comunicación permitió a la Asamblea Nacional el 8 de enero de 2013, a «decidir» que debía aplicarse el artículo 231 de la Constitución, lo cual era innecesario debido a la imperatividad de las normas constitucionales.

En consecuencia se formuló un «pronunciamiento en el cual se reconocía el derecho del presidente de la República a la recuperación y leugo el 5 de marzo 2013, en virtud de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, el vicepresidente Maduro continuó ejerciendo atribuciones del Poder Ejecutivo.

Para el 5 de marzo ya era evidente que el presidente electo Chávez no podría tomar posesión de su cargo, el régimen de la «continuidad administrativa», ilegítimamente impuesto por el Tribunal Supremo, sin duda cesó al producirse la falta absoluta por su fallecimiento

16

BREWER-CARIAS, Allan. Crónica constitucional del proceso venezolano de transición gubernamental, ocasionado por la enfermedad y muerte del presidente Hugo Chávez, y de la instauración por el juez constitucional de un gobierno sin legitimidad democrática (diciembre 2012/abril 2013). Publicado en: Pensamiento Constitucional N° 18, 2013, pp. 265-314. Online en: <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/04/788.-771.-Brewer-Car%C3%ADasCr%C3%B3nica-revsita-Pensameinto-ConstitucionalLima-2013.pdf>

En el primer supuesto de falta absoluta regulado en la norma (de los tres que regula) quien se encarga de la Presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional. Esa parte de la norma fue completamente ignorada en la sentencia del 6 de marzo 2023.

Lo que es cierto de la polémica, inconstitucional, distorsionante y mutante decisión de la Sala Constitucional es que, después de ella, sin duda, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, tendría de nuevo ocasión para decir que «el tema ha sido ya resuelto por los tres poderes del Estado de Venezuela: lo planteó el Ejecutivo, lo consideró el Legislativo, y lo resolvió el Judicial». También podría concluir de nuevo que «las instancias están agotadas y por lo tanto, el proceso que se llevará a cabo en ese país es el que han decidido los tres poderes»⁷², así esos tres poderes no sean independientes ni autónomos entre sí, lo que es indispensable para el funcionamiento de un régimen democrático. Eso, por lo visto, no le importaba a dicho funcionario internacional.

Para Berrios Ortigoza, afirma que la decisión del 9 de enero es un ejemplar del papel del Tribunal Supremo de Justicia como “policy broker”, “como agente decisivo de la política que distribuye poder, en un contexto en el que son notorios los procesos de politización de la justicia y judicialización de la política.”¹⁷

3.5- La falta absoluta con la salida de Maduro 2026

La decisión interpreta de forma sistemática y teleológica los artículos 234 y 239 de la CRBV, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del Presidente de la República, a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus función.

Joel García¹⁸, abogado, Especialista en Derecho Penal, Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor Universitario, Defensor de los Derechos Humanos, en su cuenta X afirmó que la Sala Constitucional no puede "crear" figuras. La "ausencia forzada" es un invento extra-constitucional. El principio de legalidad exige ceñirse al texto. Si no está en la norma, no existe. La interpretación no es licencia para la invención política.

17

Idem. Página 42-43.

18

[@joelgarcia69](https://x.com/joelgarcia69). 15 de abril 2026. 12:18 am. Online en:
<https://x.com/joelgarcia69/status/2044178446654341458>

Interesante destacar que la misma empieza calificando como secuestro del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, los hechos ocurridos 3 de enero 2026, que describe como una agresión militar extranjera.¹⁹

La sala al interpretar los hechos del 3 de enero declara que se configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, generando una situación que requiere certeza constitucional debido a la máxima gravedad que amenaza la estabilidad del Estado, la seguridad de la Nación y la efectividad del ordenamiento jurídico.

Sala ha considerado indispensable dictar, en el marco de una actuación cautelar urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores.

Esa decisión es la que en debate debe hacer la Asamblea Nacional. esta Sala estima existen condiciones que imposibilitan al Presidente a ejercer, contemplada genéricamente en el artículo 234 de la Constitución y por lo que debe la vicepresidenta del Ejecutivo suplir las faltas temporales del Presidente.

“En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta.”

En una entrevista para el portal web Efecto Cocuyo, el decano de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, y el profesor universitario Gustavo Manzo, coinciden en afirmar que en estos momentos vivimos una situación de facto, provocada por lo que calificaron como intervención militar en EEUU, por lo tanto más allá de lo jurídico, hay un criterio político que está privando para avanzar a la definición de la falta temporal o absoluta en el ejercicio de la presidencia de Nicolás Maduro Moros.

19

Sala Constitucional. Sentencia 3 de enero 2026, sobre interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del Presidente de la República, a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus función.

<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/352131-0001-3126-2026-26-0001.HTML>

Según la entrevista, ambos también coinciden en reconocer que hasta que se produzcan los acuerdos necesarios, bajo el tutelaje de la Casa Blanca, dirigidos a generar el momento propicio para realizar comicios presidenciales o generales en el país.

Sobre la decisión del 3 de enero 2026, afirman los juristas mencionados, que la Sala Constitucional no abordó el tema de la falta temporal ni absoluta; lo que hizo fue una interpretación híbrida que no se ajusta a la Constitución Nacional, con la finalidad de dejar en el ejercicio del cargo a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para así garantizar la continuidad administrativa del Estado y evitar la convocatoria a elecciones en el corto plazo²⁰.

Aunque el máximo tribunal indicó que no estaba resolviendo si se trataba de una falta temporal o absoluta, sino adoptando una decisión cautelar, sí concluyó que existía una «imposibilidad material y temporal» del presidente para ejercer sus funciones, y, sobre esa base, ordenó que la vicepresidenta ejecutiva asumiera la Presidencia en condición de encargada, sin establecer expresamente un límite temporal para dicha encargaduría.

“Aquí no están corriendo ningunos 90 días ni hay que pensar en una prórroga hasta julio porque no se declaró falta temporal del Presidente. Sabían que Maduro no va a volver, ni siquiera ha empezado el juicio, lo cual podría tardar años. Esta situación se prolongará hasta que EEUU diga cuándo hay elecciones”, advirtió Apitz, según cita el reportaje de Efecto Cocuyo.

Manzo coincide en que con la mencionada sentencia del TSJ la Constitución fue “baipaseada” y que el fallo fue hecho expreso para lograr el tiempo necesario luego de la extracción de Maduro, por lo que no debe esperarse un nuevo pronunciamiento de la Sala Constitucional este 3 de abril para dar una prórroga de 90 días más, puesto que la falta temporal nunca se declaró.

Los abogados tampoco esperan que se hable de falta absoluta porque obligaría a llamar a comicios en un mes, en momentos en que la cooperación económica del interinato con Washington avanza a todo tren.

“Vivimos momentos en los que la política queda por encima del derecho. Las soluciones políticas, los acuerdos, terminan por moldear el derecho y eso fue lo que ocurrió con esa sentencia del TSJ y lo que sigue ocurriendo. Es odioso y difícil de comprender, pero es

así. El TSJ actuó con base a un acuerdo político que no encaja en la Constitución, pero es necesario para el plan de tres fases de EEUU”, explicó Manzo, profesor de la Universidad Metropolitana.

Advirtió que, al cumplirse 90 días de la extracción de Maduro, el TSJ no hará ningún pronunciamiento que complique la situación del interinato, y así ha sido.

Es una preocupación de constitucionalistas como Apitz y La Roche que el actual proceso político que se abrió el 3 de enero se convierta en “indefinido” y que en la práctica se traduzca en el continuismo del chavismo con apertura económica, pero sin renovación democrática. De allí la importancia, subrayó Apitz, de la presión de la sociedad democrática venezolana en la calle.²¹

La Declaración de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, titulada: Pronunciamiento respecto de la situación de vacancia en el ejercicio de la Presidencia de la República; precisamente reclama que han pasado 90 días desde que la vacancia ocurrió y no hay pronunciamiento que califica esa situación como falta absoluta o falta temporal.

Consciente de ello, no habla de falta temporal, sino de vacancia y de la necesidad de darle una solución definitiva, responsabilidad que deja claramente definida está en manos de la Asamblea Nacional. Reclama el pronunciamiento que no ha habido prórroga que era necesaria para el 3 de abril 2026, por lo tanto se hace necesario cumplir con el artículo 233 de la Constitución que plantea la falta absoluta.

En esa Declaración, se hacen dos aclaraciones importantes:

1.- El cargo de vicepresidente ejecutivo es de designación por parte del presidente de la República y no es un cargo de elección popular, por lo tanto, quien lo ejerce, no tiene legitimidad democrática. La suplencia del vicepresidente por la vacancia presidencial ocurrida es de carácter funcional y temporal, como expresamente lo disponen los artículos 233, 234 y 239, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

2.- La aplicación del principio de continuidad administrativa se limita a garantizar el funcionamiento de la administración en cargos de designación, y en ningún supuesto puede justificarse su uso para proveer cargos de elección popular, como es el caso del presidente de la República, quien no sólo es la máxima autoridad de la administración

pública nacional, sino también el jefe del Estado, responsable de dictar los actos de alto gobierno.

El debate no se ha cerrado y han pasado más de 90 días desde la ausencia del Presidente Nicolás Maduro, y en la Asamblea Nacional no se ha abierto ningún debate para calificar la falta.

IV.- Las faltas absolutas y la Asamblea Nacional electa en el 2015

En el año 2015 una elección universal, directa y secreta permitió que la Asamblea Nacional integrada por mayoría calificada de diputados de oposición; según los datos del Consejo Nacional Electoral, para esa elección participó el 74,17% de los electores.

La oposición que participó en el marco de la llamada Mesa de la Unidad Democrática obtuvo el apoyo de 7,7 millones de votos, lo cual equivale a un 56% de los votos válidos, mientras que la bancada oficialista, principalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue respaldada por 5,6 millones de votos, lo cual representaba un 41% de los votos.²²

El oficialismo frente a esos resultados, optó por dos acciones, la primera, ante de concluir el período legislativo que debía cerrar en diciembre 2014, legisló de forma express e intensa los últimos días de esa Asamblea Nacional saliente a los fines de aprobar medidas necesarias para el gobierno de Nicolás Maduro Moros, entre ellas la designación y juramentación exprés de 13 magistrados y 21 suplentes para las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); fue una estrategia simliar a la que aplicaron en el año 2010 cuando aprobaron las leyes del poder popular.

Pero además, el Tribunal Supremo de Justicia, dictó una decisión a través de la cual impidió que la oposición pudiera asumir la Asamblea Nacional con las $\frac{2}{3}$ partes de los diputados que le daba poder político suficiente para impulsar cambios políticos necesarios.

Entonces entra en escena una decisión de la Sala Electoral del TSJ que declaró por un lado el desacato de la Asamblea Nacional opositora por no desincorporar a los diputados electos por el estado Amazonas que es en donde se centró el conflicto jurídico-electoral para frenar la composición calificada de oposición en la Asamblea Nacional 2015-2021;

pero además, esa misma decisión declaró que serían nulos todos los actos legislativos hasta que no se desincorporaren los 3 parlamentarios.

Para el entonces secretario de la Mesa de Unidad, Jesús Torrealba, en entrevista para ABC de España, evidenciando lo difícil que resultó aquella elección del 2015, la calificó como las *“mas sucias, fradulentas y corruptas. El partido de Gobierno, denunció en entrevista de ABC España, el PSUV, había nombrado a ministros como candidatos y estos inauguran obras sin haber renunciado a sus cargos como obliga la ley. El Gobierno no ha tenido límites ni pudor para usar con ventajismo los recursos del Estado. Es la corrupción obscena y descarada.”*²³

Torrealba además agrega, que *“nueve de cada diez electores están influidos por el petroestado. Ahí el ventajismo comienza por los listados de los militares como candidatos por las regiones, municipios y numerosas zonas del país están militarizadas y bajo estado de excepción. Ahí se puede votar pero no se puede hacer campaña. Siempre los procesos electorales han sido asimétricos y de alguna manera afectados por el ventajismo oficial, pero este ha sido el más sucio de todos.”*²⁴

En ese momento, como secretario de la Mesa de Unidad, Torrealba anunció que la agenda de la Asamblea Nacional era: concentrar en la reconciliación de un país que ha sido amargamente dividido y en la construcción desde el ámbito parlamentario de soluciones al drama económico.

Torrealba expresó que se celebraría el triunfo y que esa Asamblea Nacional demostraría cómo se gobierna un parlamento democráticamente; así mismo agregó que tenían la intención de utilizar instituciones vaciadas del pueblo en una especie de barricada institucional y reconoció que había un gran compromiso de actuar con mucha amplitud por parte de los diputados electos. Así mismo, aseguró que no sustituirían un sectarismo por otro, sino que desde la Asamblea Nacional se aspiraría a construir un ambiente de democracia donde el juego político esté rubricado por la cultura de pactos. Y prometió entonces la Ley de Amnistía para el primer trimestre del año 2016.

Ese Parlamento fue electo para el período 2015-2020 y hasta ahora 2026, sigue siendo la única instancia reconocida como instancia legítima por los Estados Unidos, por ello el 22

23

VINOGRADOFF, Ludmila. [Jesús «Chúo» Torrealba: «Estos están siendo los comicios más sucios en la historia del país»](https://www.abc.es/internacional/abc-jesus-chuo-torrealba-estos-estan-siendo-comicios-mas-sucios-historia-pais-201512031434_noticia.html) En: ABC. 03 de diciembre 2015. Online en: https://www.abc.es/internacional/abc-jesus-chuo-torrealba-estos-estan-siendo-comicios-mas-sucios-historia-pais-201512031434_noticia.html

24

IDEM

de abril 2026 se registra una reunión con el Departamento de Estado de EEUU sobre la restauración de las libertades en Venezuela.²⁵

Esa Asamblea Nacional, registra dos decisiones en un contexto de confrontación con el Poder Ejecutivo, que sin duda alguna nos habla de la intención de calificar la falta absoluta para promover un cambio político en Venezuela.

4.1.- La declaración de abandono de funciones de Nicolás Maduro, el 9 de enero 2016

4.2.- La decisión de elegir al Presidente de la Asamblea Nacional como Presidente interino ante la ausencia del acto de juramentación de Nicolás Maduro de nuevo período presidencial como correspondía en enero 2019.

4.1.- La declaración de abandono de funciones de Nicolás Maduro.

Más de 20 Acuerdos se dictaron entre febrero 2016 a marzo 2019 por parte de la Asamblea Nacional, según los registra la obra La Transición Constitucional y su Continuidad en Venezuela, publicada por IDEA²⁶, en el 2021, entre esos Acuerdos es oportuno citar los siguientes:

4.1.- Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución. 13 de octubre 2016²⁷.

El Acuerdo reafirma el principio mediante el cual la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional. En ese documento se acordó desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ contrarias a los valores, principios, garantías democráticos y que lesionen los derechos fundamentales.

Además, se hicieron dos exhortaciones:

25

CONFIRMADO. Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015, atendió una invitación del Departamento de Estado en Washington. 22 de abril 2026. Online en: <https://confirmado.com.ve/dinorah-figuera-presidenta-de-la-an-2015-atendio-una-invitation-del-departamento-de-estado-en-washington/>

26 AGUIAR A, Asdrúbal. Transición hacia la democracia en Venezuela. En: La transición constitucional y su continuidad en Venezuela. Obra colectiva. Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA). Editorial Jurídica Venezolana Internacional. 2021. Páginas 58-68. Online en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2021/03/9781636255156.txt.transconst.idea_.pdf

27

ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Acuerdo sobre el rescate de la Democracia y la Constitución.. 13 de octubre 2016. Recuperado el 20 de abril 2026. Online en: <https://confirmado.com.ve/conf/conf-upload/uploads/2016/10/Acuerdo-rescate-a-la-democracia.pdf>

- Al CNE le exigió condiciones favorables al ejercicio de derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad.
- A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente el referendo revocatorio y elecciones regionales y coadyuven al restablecimiento del Estado de Derecho.

Y en ese Acuerdo, es importante destacar la Asamblea Nacional se comprometió a consultar y organizar a la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución de la democracia y el voto.

4.2.- Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela. 23 de octubre de 2016²⁸

La importancia de este acuerdo, está en primer lugar, en la declaración formal de una ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por el régimen de Nicolas Maduro contra la Constitución y el pueblo.

Y en segundo lugar en acordar evaluar la situación constitucional del Presidente. En ese contexto, dos Acuerdos le siguieron que sirvieron para rechazar la ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situación de golpe de estado en Venezuela, uno el 5 de abril 2017 y el otro el 19 de abril 2017.

Y nuevamente en ese Acuerdo la Asamblea Nacional exhortó a:

- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le exigió no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión contraria a la Constitución.
- La sociedad organizada a la defensa activa, constante y valiente de la Carta Magna, la democracia y el estado de derecho hasta lograr la restitución del orden constitucional

4.3.- Declaración la Asamblea Nacional que define la responsabilidad política del Presidente de la República por la ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación. 13 de diciembre 2016²⁹

28

Idem. Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela. 16 de octubre 2016. Online en: <https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2016/10/Acuerdo-23.10.16-FINAL.pdf>

29

Esa Declaración tuvo como fundamento el ejercicio del control político de la Asamblea Nacional sobre el Presidente de la República, y planteaba que tal acto podría llevar al Poder Ciudadano a tomar acciones para iniciar la investigación al Presidente de la República.

Los argumentos entonces eran:

1- La vigencia de un estado de excepción desde el 14 de enero 2016, y que le ha permitido, hasta ese momento, al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, gobernar con plenos poderes, con la excusa de un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales.

2-Aumento de persecución política.

3-Incumplimiento al juramento de respetar la Constitución y hacerla cumplir. En ese sentido reclamó:

3.1-El respaldo del Presidente de la República al desconocimiento por los Ministros y otros funcionarios públicos de las solicitudes de comparecencia emanadas de esta Asamblea Nacional o sus Comisiones.

3.2- El desconocimiento abierto del Presidente de la República de la competencia parlamentaria de remover Ministros mediante la aprobación de un voto de censura por la mayoría calificada de los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional constitucionalmente establecida;

3.3- Que el Presidente de la República ha consumado la supresión de la separación de poderes, lo cual ha permitido que, mediante una confabulación ejecutivo-judicial constitutiva de un golpe de Estado, se haya suspendido la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial.

4- La agudización de la crisis económica: a Asamblea Nacional denuncia que el Presidente de la República ha incumplido lo establecido en el artículo 311 de la Constitución, según el cual la gestión fiscal debe regirse por los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.

El Acuerdo establece que sin perjuicio de la declaración de la responsabilidad política del Presidente de la República u otros funcionarios, prevista en el artículo 222 de la Constitución, lo antes Expuesto se inscribe en una ruptura de quien detenta la Presidencia de la República respecto de las funciones y deberes constitucionales inherentes a este cargo y de los principios democráticos, lo cual puede implicar un abandono del cargo de Presidente de la República, que debe ser evaluado por esta Asamblea Nacional.

Esa Declaración registró el siguiente acuerdo:

1.-Acudir al Poder Ciudadano con el objeto de que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva dicha responsabilidad, y al Ministerio Público, para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar antejuicio de mérito contra el Presidente de la República por sus acciones encaminadas a destrucción la forma política republicana que se ha dado la nación y otros hechos punibles que presuntamente ha perpetrado.

2.-Acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y venezolanas, en cuya comisión el Presidente de la República ha tenido papel protagónico.

3.-Continuar desarrollando y concluir con la mayor celeridad, con el apoyo de la Comisión parlamentaria designada el 23 de octubre de 2016, las consultas sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo en la Presidencia de la República, en los términos del artículo 233 de la Constitución.

En la Declaración la AN reiteró su compromiso con la restitución del orden constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, considerando que la inobservancia de la Constitución se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la institucionalidad en sentido clásico, sino también cuando el Presidente de la República hace uso de su autoridad civil y militar para socavar la Constitución.³⁰

4.- El Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, del 9 de enero 2016³¹

En ese Acuerdo se acordó declarar que Nicolás Maduro Moros desempeña la Presidencia de la República al margen del diseño y funciones constitucionales. Y agregó, que en virtud de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo, se declara, que de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental, el principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución, así como las funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República, especialmente la referida a la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes, establecida en el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución.

5.- Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación, del 25 de octubre 2016³²

Allí se acordó en primer lugar iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República, y en consecuencia allí mismo se citó para el 1 de noviembre 2016 a las 3 pm, con la finalidad que expusiera sobre lo que calificó el Acuerdo de “posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la Democracia” y por haber consolidado un modelo político-económico y social que por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y, en particular, una enorme inflación y el estrangulamiento de la producción nacional, así como el desabastecimiento en el rubro de los alimentos y medicamentos e insumos médicos.

31

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que había incurrido el ciudadano Nicolas Maduro Moros. 9 de enero 2017. Online en: [336111491-acuerdo-sobre-el-abandono-de-las-funciones-constitucionales-de-la-presidencia-de-la-republica-en-que-ha-incurrido-nicolas-maduro-moros.pdf](https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2017/01/doc_d3f219591da2f3670f8e83c1c23dc3aeb9257587.pdf)

32

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación. 25 de octubre 2016. Online en: https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2016/10/doc_d3f219591da2f3670f8e83c1c23dc3aeb9257587.pdf

En segundo lugar, se declararon en sesión permanente de consulta popular, por medio de la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República,

En tercer lugar: Encomendar a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario designada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2016 evaluar la posibilidad de que esta Asamblea Nacional declare el abandono del cargo por el Presidente de la República, así como su posible responsabilidad penal considerando la consulta popular antes mencionada.

Por su puesto la respuesta del Estado no se hizo esperar y en tal sentido, llegó la sentencia N° 948 del 15 de noviembre de 2016, a través del cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política contra el Presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales y que, contraríe el Texto Fundamental, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

Por cierto, importante aclarar que esa Asamblea Nacional electa en el 2015 sigue siendo la única reconocida por Estados Unidos y sigue activa a través de una Comisión Delegada y en el 2025 se aprobó extender sus funciones bajo la presidencia de la diputada Dinorah Figueras, lo que generó respuesta del Gobierno de Maduro y represalias a través de la Ley Simón Bolívar.

En todo caso, la Comisión de la AN-2015 insiste en que debe mantener las funciones *“con el objeto de continuar luchando por el restablecimiento de la democracia, apoyar la toma de posesión de la Presidencia de la República por el candidato ganador de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia”*, según el documento, fechado el 19 de diciembre³³.

V.- El camino hacia una transición

Se llega al 2017 con una Asamblea legítima pero ignorada por el Poder Ejecutivo y debilitada como consecuencia de la acción del Tribunal Supremo de Justicia; desde el Gobierno se activa una estrategia para crear un órgano paralelo que es una nueva Asamblea Constituyente, presidida por Diosdado Cabello y que más allá de su elección y de su conformación, el fracaso de sus acciones, se evidenció con la incapacidad real de reformar la Constitución, sólo sirvió como plataforma para contrarrestar y hacer oposición a la Asamblea Nacional.

Según Andrés Cañizales, en PolitikaUCAB, la experiencia de la Asamblea Constituyente de Maduro, ha sido una evidencia de la disposición de Maduro de sacrificar la legitimidad democrática para mantenerse en el poder.³⁴

Por cierto, ese mismo año también se constituye, por parte de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, aún vigente, luego que el Tribunal Supremo de Justicia anulara el nombramiento realizado por la Asamblea Nacional legítima, de 33 magistrados, 13 principales y 20 suplentes. Además, ordenó orden de captura contra los mismos.

En conclusión para aquel momento la sociedad venezolana cuenta con dos Tribunales Supremos de Justicia, dos cuerpos colegiados políticos: Asamblea Nacional y Constituyente; y más adelante, el camino de la confrontación, nos llevó a 2019 cuando nos encontramos en un país con 2 presidentes uno en funciones y otro el interino.

Sobre el presidente interino, Juan Guaidó, es necesario recordar que el 23 de enero 2019³⁵, el Departamento de Estado de EE.UU, expresa de forma clara su reconocimiento al Presidente interino, fundamentado en el artículo 233 de la Constitución de Venezuela y respaldado por la Asamblea Nacional para restablecer la democracia en el país.

El comunicado cita al presidente Donald Trump afirmando: “el pueblo venezolano valientemente ha denunciado a Maduro y a su régimen, y ha exigido la libertad y el retorno al estado de derecho”.

34

CAÑIZALES, Andrés. La elección en el 2017 de una Constituyente que no redactó una nueva constitución. 21 de mayo 2025. <https://politikaucab.net/2025/05/21/la-eleccion-en-2017-de-una-constituyente-que-no-redacto-una-nueva-constitucion/>

35

US PUBLIC AFFAIR. US Department of State. Reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela -Traducción- Recuperado el 20 de abril 2026. Online en: <https://2017-2021-translations.state.gov/2019/01/23/reconocimiento-de-juan-guaido-como-presidente-interino-de-venezuela/>

En su contenido se le instó a Maduro a dar un paso al costado a favor de un representante legítimo, que refleje la voluntad del pueblo de Venezuela. Estados Unidos apoya al presidente Guaidó en cuanto establece un gobierno de transición y lidera a Venezuela, mientras el país se prepara para llevar a cabo elecciones libres y justas. Exhortamos a todos los venezolanos a que apoyen de manera pacífica este proceso democrático, como lo permite la Constitución de 1999.

Además se le instó a las fuerzas militares y de seguridad venezolanas a apoyar la democracia y proteger a todos los ciudadanos en un momento en el que se expresa este llamado a retomar la democracia, respaldado por Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y la Unión Europea,

Por otro lado, el 26 de enero, Federica Mogherini, Alta Representante en nombre de Unión Europea (UE)³⁶ declaró que las elecciones presidenciales del pasado mayo en Venezuela no fueron libres, justas ni creíbles, y adolecieron de falta de legitimidad democrática. El país necesita con urgencia un gobierno que verdaderamente represente la voluntad del pueblo venezolano.

La UE expresó su total respaldo a la Asamblea Nacional 2015, reconociéndola como la institución democrática legítima de Venezuela, y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados, incluyendo las prerrogativas y protección de sus miembros. En aquél momento, exhortó a buscar una solución democrática inclusiva y pacífica es la única salida sostenible del actual estancamiento político y la grave crisis social que este ha provocado.

La UE exhortó a la celebración urgente de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano y advirtió que, si en los próximos días, no se hubiera anunciado para la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias, la UE tomaría más acciones, incluyendo la cuestión del reconocimiento del liderazgo en el país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana.

Pero ese reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, vino primero por parte del Parlamento Europeo el espacio político con un total de 439 votos, 104 en contra y 88 abstenciones.³⁷

Bajo el gobierno interino, en lo inmediato, en febrero 2019, se aprobó por parte de esa Asamblea Nacional 2015 el Estatuto para la Transición; un documento que Asdrúbal Aguiar presenta como el producto de *“un proceso signado por las reglas de la progresividad y la interacción entre sus fases distintas, pero deslindándolas con claridad y al modo de vagones de un mismo ferrocarril, a saber, el cese de la usurpación constitucional, la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional, y la celebración de elecciones libres y competitivas.”*³⁸

Por su parte, el dirigente de Primero Justicia (PJ) y diputado, Juan Miguel Matheus, uno de los artífices del *Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia* que dio soporte legal a Guaidó, aporta su propia cronología que cito a continuación, con un rango constitucional y de carácter provisorio:

*“Cuando la Asamblea Nacional desconoció los resultados electorales de 2018 se podría prever que cuando llegáramos a enero de 2019 entraríamos en una situación de usurpación de funciones. Por eso, el 8 de enero de 2019 se aprobó un acuerdo parlamentario para denunciar la usurpación y ahí aparece la génesis del Estatuto, ya se venía trabajando desde septiembre de 2018, pero era necesario crear el marco jurídico con el cual Juan Guaidó asumiría la presidencia encargada”.*³⁹

Asdrúbal Aguiar presenta los siguientes antecedentes que son la causa que lleva hasta el mencionado Estatuto:

a) La ruptura declarada del orden constitucional y democrático, y el compromiso para la restitución del orden constitucional en Venezuela.

37

FERNANDEZ NAYS, Antonio. ¿Por qué la Unión Europea no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela?. 05 de febrero 2019. Online en: <https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/por-que-la-union-europea-en-bloque-no-ha-reconocido-a-juan-guaido-como-presidente-interino-de-venezuela>

38

Ver nota 26 Páginas: 18-57.

39

LEON. Ibis. Así se gestó el fin del gobierno interino de Guaidó (crónica). 18 de enero 2023. Online en: <https://efectocuyo.com/politica/asi-se-gesto-el-fin-del-gobierno-interino-de-guaido-cronica/>

b) El abandono declarado del cargo de presidente por Nicolás Maduro Moros y el carácter sostenido de su golpe de Estado en Venezuela.

c) El fracaso de las vías de diálogo y los atentados sub siguientes al voto universal, directo y secreto, con la instalación de una inconstitucional Asamblea Constituyente y la realización de comicios presidenciales ilegítimos; lo que obliga al mismo parlamento pronunciarse por “una solución política... que conlleve una transición ordenada”.

A lo largo de los distintos documentos y reportajes de ese momento en el marco del Estatuto de Transición se habla de usurpación de funciones, y de abandono de funciones, resulta oportuno señalar que Nicolás Maduro Moros, que para mantener la formalidad del juramento, sin acudir a la Asamblea Nacional a la que ya había desconocido, prestó tal acto formal ante el Tribunal Supremo de Justicia⁴⁰.

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite la juramentación del Presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando haya un hecho sobrevenido que no permitiera tomar el juramento en la Asamblea Nacional, que en ese momento se fundamentó en la interpretación realizada el pasado 8 de enero por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 0001-19, en virtud del desacato flagrante por parte de la Asamblea Nacional⁴¹.

Si bien la estrategia de un Presidente interino contó el apoyo de la comunidad democrática internacional, su misión no se logró cumplir, en diciembre 2022 se puso fin al gobierno interino y la frustración de la sociedad venezolana aumentó por las altas expectativas creadas y Juan Guaidó terminó exiliado en Estados Unidos, además de señalado, junto con su entorno, por hechos de corrupción.

Un reportaje realizado por Ibis León, en Efecto Cocuyo⁴², permite conocer que la decisión de terminar con la presidencia interina se concretó en Bogotá en el año 2021, en una reunión a la que asistieron: Leopoldo López (Voluntad Popular), Julio Borges (Primero Justicia) y Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), en ella también participó el

40

El Nacional. Nicolás Maduro se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. 10 de enero 2019. Online en: https://www.elnacional.com/2019/01/nicolas-maduro-juramento-ante-tribunal-supremo-justicia_265858/

41

TSJ. Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros prestó juramento ante el TSJ para el período 2019-2025. 10 de enero 2019. Online en: <https://www.tsj.gob.ve/-/presidente-constitucional-nicolas-maduro-moros-presto-juramento-ante-el-tsj-para-el-periodo-2019-2025>

42

Idem

principal aliado de la oposición: Estados Unidos, también estuvo presente en la figura del embajador James Story, según fuentes relacionadas.

Y fue un 30 de diciembre de 2022, cuando la oposición terminó con el interinato que buscó, sin éxito, el “cese a la usurpación” del gobierno de Maduro, también se consideró como el fin del Parlamento de 2015. Al efecto, se creó una comisión orientada a defender los activos del país en el exterior, que preside Dinorah Figueras.

La Voz de América⁴³ permite conocer algunas reacciones a esa decisión de poner fin al itinerario; una de ellas corresponde al dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) Luis Florido afirmó que la política del interinato se había agotado en 2021; por su parte la diputada Marialbert Barrios, opositora, afirmó por redes sociales sobre el tema que el capítulo de la AN-2015 debía terminar.

A su juicio, a la oposición “lo que le toca es reafirmar el compromiso con Venezuela apostando a estrategias que respondan a los retos actuales y a la transformación del conflicto que atravesamos para lograr el progreso y la paz del país”.

Por su parte, Henry Ramos Allup, diputado de Acción Democrática, expresidente del Parlamento, afirmó que la Asamblea Nacional 2015 fue elegida el 6 de diciembre de 2015, su período de vigencia comenzó el 5 de enero de 2016, finalizó el 5 de enero de 2021 y pese a todos los acosos cumplió de la mejor manera posible. Ahora la prioridad es la libertad de todos los presos políticos”.

Y otra cita importante de registrar fue la del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien instó a “cerrar el ciclo” de la AN-2015, que considera enfrentó obstáculos importantes durante su gestión. Y coincidió que ese ciclo debía cerrarse y que la labor próxima era enfocarse en la liberación de los presos políticos.⁴⁴

Se cerraba así un capítulo en donde la falta absoluta se pretendió lograr a través del debate político y narrativa de la Asamblea Nacional desde el año 2016 y con el gobierno interino, guiado por su hoja de ruta que fue el Estatuto, y no funcionó.

VI.- Una estrategia tras otra

43

Voz de América.¿Qué pasa con el Parlamento de 2015 en Venezuela y por qué genera críticas de la propia oposición? . 27 de diciembre 2024. Online en: <https://www.vozdeamerica.com/a/que-pasa-con-el-parlamento-2015-venezuela-por-que-genera-criticas-de-la-propia-oposicion-/7915570.html>

44

Voz de América.¿Qué pasa con el Parlamento de 2015 en Venezuela y por qué genera críticas de la propia oposición? . 27 de diciembre 2024. Online en: <https://www.vozdeamerica.com/a/que-pasa-con-el-parlamento-2015-venezuela-por-que-genera-criticas-de-la-propia-oposicion-/7915570.html>

Empieza el año 2026 y Estado Unidos decide capturar a Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, en una acción militar sorpresiva, que ha dejado muchas preguntas en el aire sobre la lealtad, así como sobre la realidad de la Fuerza Armada Nacional; pero que sin duda, abrió un nuevo episodio, que se hace más complejo aún, porque por un lado está la interpretación de los hechos del 3 de enero, por el otro hay un gobierno encargado, que se soporta en una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia que habla de una falta forzosa, calificación que no existe en la Constitución, y un régimen con herederos que mantienen su disposición por avanzar por la vía de los hechos y fuera del marco constitucional.

Por su parte, la sociedad venezolana, ante el mundo, sigue con un diseño institucional confuso, que tiene dos lados o dos caras, una de ellas se percibe en el país y la otra está dispersa en el exilio: hay dos Asambleas Nacionales; dos Tribunales Superiores de Justicia y una presidenta interina y un presidente electo que no pudo juramentarse.

Y así como ocurrió en el 2019, la comunidad internacional democrática apuesta por la restitución del orden democrático y en ambas situaciones hay un mismo actor externo involucrado EE.UU, pero que a diferencia de 2019, la nueva estrategia la fijó y la coordina directamente Estados Unidos, quien desarrolla su hoja de ruta condicionado a la situación geopolítica global.

El impacto del 3 de enero 2026, más allá de su calificación, ha permitido cierta apertura, que sigue siendo limitada, para que la acción política vuelva a retomar las calles, y en ese contexto, la oposición democrática ha logrado presentar también su propia hoja de ruta.

En ambas hojas de ruta, la de Estados Unidos y la de la oposición venezolana, se reconoce la necesidad de adoptar medidas y cambios previos que permitan crear condiciones electorales para avanzar a fijar una fecha electoral. Pero para llegar a esa fecha, al menos hasta abril 2026 sigue pendiente una gran interrogante: ¿Es posible calificar la ausencia de Nicolás Maduro Moros como falta absoluta dentro del marco constitucional venezolano?.

La pregunta pareciera fácil, pero no lo es, tan es así que los argumentos políticos están en los Acuerdos que la Asamblea Nacional dictó desde el 2016 y en los argumentos para justificar el Estatuto de Transición de 2019, pero aún así, no se ha concretado y existe la expectativa que ahora, con el modelo de tutelaje que ha impuesto Estados Unidos, los argumentos políticos, encuentren los acuerdos pertinentes para que o bien la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia puedan abrir el camino para llegar a las elecciones con una declaración política de falta absoluta.

El paso de renovar los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pareciera podría ayudar despolitizar el máximo Tribunal y por esa vía encontrar una solución a la crisis existente. Recordemos que en 1999 la Constitución de 1961 no se podía reformar a través de una Constituyente, pero una interpretación de la Corte Suprema de Justicia abrió el camino para superar una crisis política.

Por otro lado, si no es el Tribunal, tendría que ser la Asamblea Nacional en funciones, pero ello supone que exista la capacidad de crear acuerdos sobre los hechos políticos para que los mismos fundamenten la decisión con efectos jurídicos de la falta absoluta, por una razón que nos lleva a comparar el caso de Carlos Andrés Pérez en 1993, cuando era evidente que el juicio que se le abrió en ese momento no se resolvería en el tiempo que la Constitución del 61 establecía para abordar la existencia o no de la falta absoluta.

Pero a diferencia de 1961, hay un problema importante que es la calificación de la falta absoluta en algunas de las causales para acordarla, se mencionaron al inicio de este escrito, y es oportuno volverlas a recordar:

1. Muerte
2. Renuncia
3. Destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia.
4. Incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.
5. Abandono de cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional.
6. Revocatorio del mandato.

La enumeración de las causales pone en evidencia la necesidad de un decisión o bien del Tribunal Supremo de Justicia o de la Asamblea Nacional, o bien que con el tutelaje de Estados Unidos, exista un acuerdo político que permita una hoja de transición en la que todos estén de acuerdo y se recorra el camino diseñado, pero hasta ahora, por parte del régimen interino, para el mes de abril 2026 no pareciera haber una disposición para ese Acuerdo, tampoco para la declaratoria de falta absoluta.

Hay una nueva estrategia, sin duda, que incluye un liderazgo que ha sido reconocido con el Premio Nobel, pero que por las circunstancias, está en el exilio y condiciona su regreso a un acuerdo con Estados Unidos en procura de su seguridad; ahora bien, mirando hacia atrás, se entiende mejor las palabras del Presidente del Nobel, Jørgen Watne Frydnes⁴⁵,

en el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a Maria Corina Machado en Noruega, en donde reconoció que la oposición venezolana ha intentado a lo largo de los años una estrategia tras otras, pero siempre les han respondido que fracasarán que esas cosas son imposibles. Hoy frente a este nuevo escenario ¿será imposible lograr recuperar la democracia?

El Presidente el Nobel, también reconoció que la labor de los líderes de oposición ha estado acompañada por la población y en tal sentido afirmó que *“año tras año, estudiantes, sindicatos, periodistas, organizaciones empresariales y ciudadanos de a pie se han movilizado en oleadas de resistencia. Han llenado las calles en señal de protesta. Cuando les arrebataron sus votos, hicieron sonar cacerolas. Cuando la vigilancia estatal se vuelve ineludible, susurran. Personas de todo el espectro político – desde comunistas hasta conservadores – se han alzado para desafiar al régimen.”*

Precisamente entre esas estrategias, no es posible olvidar, los dos intentos por promover un referendo revocatorio, causal para la falta absoluta, en el año 2016 y 2022 respectivamente.

En el año 2016 los tribunales de Venezuela anularon las firmas que entregó la oposición en mayo para cumplir con uno de los pasos del referendo revocatorio. Para esa fecha CNN Español⁴⁶, registró que los gobernadores de los estados Monagas, Apure, Aragua, Carabobo y Bolívar anunciaron vía Twitter que los tribunales penales de esas entidades anularon el 1 % de las firmas recolectadas por la oposición, tras haber admitido una denuncia de presunto fraude.

Nicolás Maduro Moros, acusó a la oposición de realizar un fraude gigantesco y el Consejo Nacional Electoral suspendió el proceso de solicitud de revocatorio. Para el líder opositor Henrique Capriles Radoski, “Maduro se declaró en desobediencia, no respeta la constitución, hoy abandonó el país y va vía de abandonarlo todo”; por su parte, María Corina Machado hizo un llamado para realizar una marcha y afirmó que era la “hora de la Gran Unidad Nacional. Todos, todos somos necesarios para con fuerza y sin miedo, en la calle, hacer realidad la Transición”⁴⁷.

Diario Libre. Discurso del comité del Premio Nobel Jørgen Watne Frydnes, en honor a María Corina Machado. 10 de diciembre 2026. Online en: <https://www.diariolibre.com/mundo/europa/2025/12/10/discursos-del-comite-del-premio-nobel-jrgen-watne-frydnes/3373396>

46

CNN Español. Proceso del revocatorio, suspendido tras anulación de firmas de primera fase. 20 de octubre 2016. Online en: <https://cnnespanol.cnn.com/2016/10/20/anulan-firmas-de-la-primera-fase-del-revocatorio-en-varios-estados-de-venezuela>

47

En ambos casos usó estrategias para dilatar la convocatoria en el primer caso, de manera que según el tiempo, por la falta absoluta no hubiera necesidad de convocar a elecciones, sino de ser sustituido por el vicepresidente ejecutivo.

En el segundo caso, uno de los rectores, Roberto Picón, del Consejo Nacional Electoral, cuestionó el cronograma presentado por el propio ente rector del proceso electoral, calificándolo como un proceso inviable, en tal sentido, afirmó que “se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error”.⁴⁸

El País de España destaca que con este cronograma apresurado, el Consejo Nacional Electoral nuevamente desconoce sus propias normas, en este caso las de 2007, referentes a la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular.

Según reportaje de Agenda Pública, no sólo fue el Consejo Nacional Electoral quien obstaculizó ambos intentos de referendos revocatorios, la fuerza opositora, tuvo una cuota de responsabilidad, pues en ambos casos, operaron sin una unidad política coordinada, más lo hicieron, desde un voluntarismo político.⁴⁹

Por último, en el 2024, se intentó el camino de las elecciones, con todos los obstáculos creados por el gobierno, el nivel de participación llevó al régimen a robarse las elecciones, no hubo forma de ocultar la masiva participación de una protesta y reclamo silencioso expresado en votos, pero la realidad política pareciera que no cambió, aún cuando la trampa electoral quedó evidenciada, el régimen siguió con su intención de mantenerse en el poder más allá de la realidad, con ello el costo de la acción de Estados Unidos el 3 de enero 2026 fue menor, más no elimina el debate sobre la naturaleza de esa acción.

VII ¿Habrá elecciones?

LINARES, Albison. Autoridades electorales de Venezuela paralizan el proceso revocatorio contra Maduro. 21 de octubre 2016. Online en: <https://www.nytimes.com/es/2016/10/21/espanol/america-latina/autoridades-electorales-de-venezuela-paralizan-el-proceso-revocatorio-contra-maduro.html>

48

ACCESO A LA JUSTICIA. La (in)activación del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro en 2022, un calco de los abusos del CNE en 2016. 28 de enero 2026. Online en: <https://accesoalajusticia.org/la-inactivacion-del-referendo-revocatorio-mandato-nicolas-maduro-2022-calco-abusos-del-cne-en-2016/>

49

BRICEÑO, Héctor. Venezuela: el referendo revocatorio que no fue En: Agenda Pública. 9 de febrero 2022. Online en: <https://agendapublica.es/noticia/17722/venezuela-referendo-revocatorio-no-fue>

Para Diosdado Cabello, las elecciones se realizarán cuando tengan que ser y sin estar condicionadas al capricho de sectores externos, por su puesto, no perdió oportunidad en su declaración de denunciar que tras la solicitud de elecciones hay una agenda de violencia⁵⁰.

Por su parte, para Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional, lo prioritario es la economía, “es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena”; luego, agregó, no se sabe cuándo pero se realizará una primera elección, para ello es necesario que haya confianza en el árbitro electoral.⁵¹

Y desde Europa María Corina Machado hizo un llamado a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela⁵². Hasta ahora nadie niega la opción de elecciones, claro está, tampoco se fija un cronograma bien de renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral o bien de fecha de elección; para ello sigue faltando una decisión política sobre la falta absoluta, ello para avanzar según un orden constitucional que respalde la medida.

Precisamente, María Corina Machado, en su gira por Europa en abril 2026, declaró que para que una elección pueda realizarse de forma limpia, democráticas, transparentes y con observación internacional se necesitan 9 meses⁵³.

En los pronunciamientos que han publicado la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (ANCIÉPOL), el día 14 de abril 2026 y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Central de Venezuela, con fecha 19 de abril 2026 se utiliza el término “vacancia presidencial”, en ambos casos exigen la declaración de falta absoluta y la

50

El Universal. Diosdado Cabello: Las elecciones serán "cuando tengan que ser"- 13 de abril 2026. Online en:<https://www.eluniversal.com/politica/230999/diosdado-cabello-las-elecciones-seran-cuando-tengan-que-sern>

51

Diario Las Americas. **Jorge Rodríguez niega tutelaje de EEUU en Venezuela y rehúye hablar de elecciones. 13 de abril 2026.** Online en: <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/jorge-rodriguez-niega-tutelaje-eeuu-venezuela-y-rehuye-hablar-elecciones-n5393669>

52

Noticias DW. María Corina pide elecciones “lo antes posible”. 14 de abril 2026. Online en: <https://www.dw.com/es/mar%C3%ADa-corina-machado-llama-a-convocar-elecciones-lo-antes-posible-en-venezuela/a-76778971>

53

Efecto Cocuyo. María Corina Machado calcula que se requieren al menos nueve meses para unas elecciones libres. 14 de abril 2026. Online en:<https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-machado-fija-en-nueve-meses-el-plazo-tecnico-para-elecciones-libres-en-venezuela/>

convocatoria a elecciones⁵⁴; así mismo, reconocen la necesidad de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral, que termina siendo una exigencia en la que todos los sectores democráticos coinciden, en ese sentido, oportuno citar al pronunciamiento el 22 de abril 2026 de una coalición de organizaciones de la sociedad civil, quienes expresamente reconocen que la conformación de un nuevo ente electoral representa el primer y más importante paso de la ruta electoral. ⁵⁵.

Llama la atención, que el pronunciamiento de esa coalición de organizaciones entre las cuales están:

Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz CEPAZ, Coalición por Venezuela, Provea, Transparencia Venezuela, VotoJovén, entre otros, no se hace referencia a la necesidad de calificar la falta absoluta, pero describen este momento histórico como de “excepcionalidad institucional”⁵⁶, que agrega ha sido causada por:

- El fraude electoral del 28 de julio.
- Las simulaciones electorales de 2025.

Hechos, que afirma la coalición mencionada, configuran una ruptura constitucional y profunda erosión de institucionalidad democrática, que son un *“hito determinante el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro”*.

En ese mismo orden de ideas, llama la atención que en el caso de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, se hable de “vacancia presidencial”, que sin duda da a entender que hay un vacío, pero que abre un debate de interpretación de las causales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la falta absoluta.

La Academia afirma que “la suplencia del vicepresidente por la vacancia presidencial ocurrida es de carácter funcional y temporal, como expresamente lo disponen los artículos 233, 234 y 239, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”⁵⁷ y la Facultad reconoce que desde el *“hecho jurídico incontrovertible, luego*

54

@justiciapitz. 20 de abril 2026. 3:30 pm. Online en:
<https://x.com/justiciapitz/status/2046219973136183523>

55

CEPAZ. Elecciones y democracia: ruta urgente para la reinstitucionalización de Venezuela. 22 de abril 2026. Online en: <https://cepaz.org/elecciones-y-democracia-ruta-urgente-para-la-reinstitucionalizacion-de-venezuela/>

56

Idem

57

de la sentencia 0001 del 3 de enero 2026 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, transcurrieron más de noventa días desde la vacancia en el ejercicio del cargo presidencial, sin que la Asamblea Nacional adoptara posición alguna sobre su prórroga”.

Sobre la falta absoluta que se exige sea declarada para avanzar hacia unas elecciones con garantías y observadores, según NTN24, Diosdado Cabello, ministro de relaciones interiores y presidente del PSUV, partido de gobierno, ha asomado en un comentario irónico que hay una ausencia absoluta del Presidente, cuando refiriéndose a la oposición afirmó que “ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó”⁵⁸.

Este tema de la falta absoluta no es abordado por los Estados Unidos, allí el tema se centra en la creación de condiciones para poder entonces ir a unas elecciones, prueba de ello es la declaración del 15 de abril 2026 de Michael Kozak, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, , al testificar ante el Congreso, quien hizo dos señalamientos que son oportunos destacar sobre las elecciones, a saber⁵⁹:

1.- Destacó que no se pueden celebrar elecciones bajo las condiciones actuales, señalando lo que describió como una infraestructura electoral profundamente defectuosa; específicamente mencionó que el registro electoral de Venezuela está “muy desactualizado, si no completamente sesgado”, y que instituciones clave encargadas de supervisar las elecciones —incluida la autoridad electoral y el Consejo Supremo Judicial— están integradas por designados de la era de Maduro que carecen de confianza pública.

2.- Frente a la solicitud de una fecha y cronograma de elecciones por parte de la representante María Elvira Salazar, de Miami, quien presidió la audiencia ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara para el Hemisferio Occidental, afirmó que no hay fecha.

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Pronunciamiento respecto de la situación de vacancia en el ejercicio de la Presidencia de la República. 14 de abril 2026.

58

NTN Diosdado Cabello desestima llamado a elecciones en Venezuela: "ahora las piden porque hay ausencia absoluta de Maduro". 13 de abril 2026. Online en: <https://www.ntn24.com/noticias-politica/diosdado-cabello-desestima-llamado-a-elecciones-en-venezuela-ahora-las-piden-porque-hay-ausencia-absoluta-de-maduro-616759>

59

DELGADO, Antonio María. EEUU exige garantías para que Machado participe en futuras elecciones en Venezuela. En: *El Nuevo Herald*. 15 de abril 2026. Online en: <https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article315450684.html#storylink=cpy>

Kozak, según el New Herald, sigue la agenda prevista por la administración Trump que busca utilizar el apalancamiento económico y la presión diplomática para forzar reformas políticas antes de avanzar hacia una votación; por lo tanto, indicó que la primera fase — centrada en evitar el colapso de la seguridad y los servicios básicos— ya se ha completado.

“Tenemos un control muy significativo sobre los ingresos petroleros en este momento”, dijo Kozak en esa audiencia, ello resalta que por encima del interés de recuperar la democracia, estaba el hecho de controlar primero el petróleo, que antes del 3 de enero 2026, estaba bajo control de “adversarios de Estados Unidos”, como los calificó el secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, haciendo referencia a China, Rusia e Irán.⁶⁰

Importante recordar que en su audiencia ante el Senado en enero 2026, Rubio fue claro en identificar el papel de influencia que cada uno de esos países tenía sobre Venezuela a saber:

- Irán, su principal lugar de operaciones en el Hemisferio Occidental era Venezuela.
- Rusia, su principal base de operaciones en el Hemisferio Occidental, junto con Cuba y Nicaragua, era Venezuela.
- China, este país recibía petróleo con un enorme descuento, unos 20 dólares por barril, y ni siquiera pagaba por él. Se utilizaba para pagar la deuda que se les debía.⁶¹

Precisamente en manos de Marco Rubio y por supuesto de la decisión de Donald Trump, que se creen las condiciones para que por un lado se fije fecha de elecciones y por el otro, que haya la apertura del régimen interino de avanzar hacia la elección.

Estados Unidos tiene sus tres fases y a ella está condicionada la fecha de elección. La gran pregunta sigue siendo ¿cómo llegar a ella sin una declaración de falta absoluta?. Esas fases son las siguientes:

60

El Carabobeño. Rubio sobre Venezuela: No permitiremos que el hemisferio occidental sea base de operaciones de rivales de EE.UU. 13 de abril 2026. Online en: <https://www.el-carabobeno.com/rubio-sobre-venezuela-no-permitiremos-que-el-hemisferio-occidental-sea-base-de-operaciones-de-rivales-de-ee-uu/>

61

Declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de Estados Unidos respecto a Venezuela- Traducción español. 28 de enero 2026. Online en: <https://www.state.gov/translations/spanish/declaraciones-del-secretario-de-estado-marco-rubio-ante-la-comision-de-relaciones-exteriores-del-senado-sobre-la-politica-de-estados-unidos-respecto-a-venezuela/>

1. Estabilización.
2. Recuperación
3. Transición.

La oposición por su parte tiene su propia hoja de ruta, que Roberto Enriquez, secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática, que viene a ser el espacio que sustituyó a la Mesa de Unidad Democrática, presentó las 3 etapas de esa hoja de ruta:

Estabilización institucional.

- Designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente
- Restitución plena de derechos políticos
- Levantamiento de inhabilitaciones sin debido proceso
- Devolución de partidos políticos intervenidos
- El desmontaje del aparato represivo, lo que incluye la liberación inmediata de todos los presos políticos y garantías de no represalias contra quienes participen en la vida pública.

Recuperación y reconciliación

La segunda fase del plan apunta a reconstruir la confianza institucional y económica, con políticas orientadas a:

- Reactivar la economía
- Restablecer la gobernabilidad
- Promover la convivencia democrática

Elecciones con garantías reales

- Realización de elecciones libres, competitivas y reconocidas internacionalmente, en un entorno donde se hayan restablecido las condiciones democráticas.

La Plataforma Unitaria Democrática, reconoce que en ese proceso será necesario una negociación política amplia, que incluya garantías para todos los actores involucrados.

Y en el marco de esas noticias relacionadas con las elecciones en Venezuela, el 23 de abril 2026, se registra una noticia en la cual la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos informó este miércoles sobre una reunión con

la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, en la que se abordaron posibles rutas para una transición política en Venezuela.⁶²

Esto lleva a preguntarse ¿cuál será el papel de la Asamblea Nacional del 2015 en este proceso?, si bien es el único órgano que reconoce Estados Unidos como legítimo, no se puede desconocer que durante su gestión entre 2016 y 2020 no logró concretar la falta absoluta y el cambio de poder político que desde el mismo parlamento se había propuesto. Por otro lado, al terminar la presidencia interina, se conformó una Comisión Parlamentaria, por lo tanto no pareciera que luego de una década podamos hablar de una Asamblea Nacional 2015 que pueda conformar un quorum con sus integrantes originalmente electos.

Según se defina el papel de aquella Asamblea Nacional, la Asamblea que actualmente está en funciones, más allá de su legitimidad, hasta ahora es en donde se está gestionado el cambio de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia⁶³ y es ante ese Parlamento al cual se le está pidiendo declarar la falta absoluta.

Cualquier solución a la crisis política actual, requiere de la negociación con el régimen interino, quien sin duda, mantendrá su tesis que ha sido una situación sobrevenida, forzada, y que mediante el TSJ no se decidió sobre el fondo la falta del presidente, sino por el contrario fue una medida cautelar de continuidad administrativa.

Nuevamente la sociedad venezolana se encuentra ante una realidad complicada que sólo se puede resolver con la capacidad de la dirigencia política de presionar por su hoja de ruta, pero todo está condicionado a los tiempos y voluntad del gobierno de Estados Unidos, que a su vez, está mirando la geopolítica global y en base a ella es que tomará su decisión, según sea beneficioso para sus intereses.

VII.- Esperando la falta absoluta y el camino hacia la transición a la democracia

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra *Cómo mueren las democracias*, afirmaron que el retroceso democrático empieza en las urnas⁶⁴, y así lo ha experimentado la

62

ZAMBRANO, Maria Valentina. La AN de 2015 y el gobierno de EEUU conversan sobre una transición en Venezuela. 22 de abril 2026. Online en: <https://www.elnacional.com/2026/04/la-an-de-2015-y-el-gobierno-de-eeuu-conversan-sobre-una-transicion-en-venezuela/>

63

El Nacional. TSJ en el exilio advierte “falta absoluta” del presidente y exige elecciones. 14 de abril 2026. Online en: <https://www.elnacional.com/2026/04/tsj-en-el-exilio-advierte-falta-absoluta-del-presidente-y-exige-elecciones/>

64

sociedad venezolana, que ahora apuesta a que sea el mismo voto, el que pueda abrir las puertas para reivindicarlo y crear condiciones para el ejercicio de las libertades.

Desde 1999 hasta el año 2025, en Venezuela se han realizado 23 procesos electorales, y lejos de fortalecer la democracia, la vacío de espíritu, hizo que el voto pasará de ser un momento de fiesta cívica, a una herramienta de resistencia política; pero es en la elección presidencial del 2024 cuando se dejó en evidencia, gracias a la masiva participación ciudadana, consciente y aún a pesar de las difíciles condiciones electorales, cuando se registra de forma inequívoca la trampa electoral, aquella que no era posible probar, quedó evidenciada y abrió serias dudas hacia las elecciones del pasado.

Presidenciales: 1998, 2000, 2006, 2012, 2013, 2018 y 2024.

Parlamentarias: 2000, 2005, 2010. 2015, 2020 y 2025

Regionales: 2004, 2008, 2012, 2017, 2021 y 2025

Y otras elecciones: 2004 (Referendo Revocatorio) 2007 (Referendo reforma constitucional), 2009 (reforma enmienda constitucional). 2017 (Convocatoria a Constituyente)-

A lo largo de los años, Hugo Chávez, gestionó los procesos electorales como mejor pudo para sus propios intereses, incluso reconoció haber perdido en el referendo revocatorio del 2007, aún cuando luego buscó cómo superar ese resultado para imponer su modelo político, social y económico; pero Nicolás Maduro Moros, le restó al chavismo aquella narrativa que les llevó siempre a presentarse como invencibles electoralmente. Sin Hugo Chávez, con las dudas sobre los éxitos electorales, al menos del 2013 hasta la fecha, no queda nada de lo que heredó Maduro, sino las ruinas de un país.

Los procesos electorales, se movieron de fecha de forma regular, tanto fue así, que en el 2010 se pospuso las elecciones de concejales y juntas parroquiales, se les alargó el período, años después, se eligieron concejales pero desaparecieron juntas parroquiales.

A través de los proceso electorales se fue vaciando la democracia; en paralelo, se intentó sustituir nuestra condición de ciudadanos por el de voceros de un órgano colectivo de base y así poder ejercer un mayor control social sobre la sociedad en general.

En estos años si algo se ha aprendido es que el voto ha sido útil para quien ha sabido manipularlo, en un contexto en el que no hay instituciones; pero como ha sido parte de nuestra propia historia, recuerda Allan Brewer Carías, *“todos los regímenes políticos que*

hemos tenido en el pasado han llegado sucesivamente a su punto de extinción, tal como sucede ahora con el régimen actual”⁶⁵

Precisamente Brewer Carias plantea la existencia de ciclos políticos históricos de un promedio de 50 años, y reafirmando esa realidad, en donde un modelo político colapsa y otro se abre paso, oportuno mirar hacia la obra Mensaje Sin Destino de Mario Briceño Iragorry, publicada en los años 50 del siglo XX, y en cuyo texto nos dejó la siguiente reflexión:

“De cambio en cambio, de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado, en el afán de borrar el pasado, hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional. La revolución de octubre de 1945, afanosa de componer lo corrompido anterior, habló hasta de una segunda independencia. Lo mismo habían hecho todos los movimientos precedentes cuando tomaron el gobierno. Si leemos los discursos inaugurales de los ejercitantes del poder, hallaremos que Venezuela ha nacido tantas veces como regímenes personalistas ha soportado.”⁶⁶

Sin duda, podemos afirmar que un tiempo histórico está terminando, nuevamente una ruptura, un colapso del modelo político y Venezuela nacerá nuevamente; pero citando nuevamente a Briceño Iragorry, hay en la actualidad, como también lo percibió en el siglo pasado, un *“angustioso reclamo de ir, no a la comedia de las palabras, sino a una efectiva concordia, que permita realizar el derecho y dar su sitio a la justicia.”*

Por último, usando otra cita de Mario Briceño Iragorry, es necesario ayudar al Pueblo, no a que grite, como aconsejan los demagogos, ni a que olvide sus desgracias, como indican los conformistas del pesimismo, sino a que reflexione sobre sí mismo, sobre su deber y su destino”, sólo así podemos procesar las lecciones aprendidas de este período histórico, comparándolo con otros del pasado para valorar la democracia.

65

BREWER CARIAS. Allan R. Reflexiones sobre los ciclos políticos en la historia de Venezuela y la “apoptosis” de un régimen, que “tiene sus días contados” Revista Derecho Público No 153-154 – 2018. Página 11. Online en: https://revistadederechopublico.com/wp-content/uploads/2022/11/153-154-Reflex_sobre_juici_politi_histo_venezu_apoptosis_regi_Allan_Brewer.pdf

66

BRICEÑO, Iragorry Mario. Mensaje Sin Destino. Ensayo de nuestra crisis de pueblo. 1952. Página 45. Banesco Contigo. Cynular. Online en: <https://banesco-prod-2020.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/mensaje-sin-destino.pdf>

Alcobendas, Madrid 24 de abril 2026